

Логоша Р.В.

*доктор економічних наук, доцент,
доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,
Вінницький національний аграрний університет
<https://orcid.org/0000-0001-6462-5083>*

Мороз І.О.

*кандидат економічних наук,
доцент кафедри кібернетики та системного аналізу,
Київський національний торгово-економічний університет
<https://orcid.org/0000-0002-1694-6728>*

Підвальна О.Г.

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри аграрного менеджменту,
Вінницький національний аграрний університет
<https://orcid.org/0000-0002-8779-5867>*

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ОРГАНІЧНОГО ОВОЧІВНИЦТВА

JEL Classification: J08

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті розкрито роль і значення органічного овочівництва у світовій системі сільського господарства та серед споживачів екологічно чистих продуктів харчування. проведено аналіз рівня його розвитку в економічно розвинутих країнах та передумов формування в Україні. Обґрунтовано пріоритети від органічного агровиробництва для забезпе чення сталого розвитку вітчизняного аграрного сектора.

Ключові слова: органічне овочівництво, , сертифікація, агропродовольчий ринок, сталий розвиток аграрного сектора, міжнародні екологічні стандарти, конкурентоспроможність продукції, збереження довкілля

Annotation. The ecological sustainability of agriculture depends on the cleanliness of land, water and air resources. Nevertheless, attention should be paid to the controversial aspects of philosophy and the history of the issue. Against the background of the unconditionally logical tendency towards healthy lifestyles and the availability of environmentally friendly food, information sources often focus on contradictory goals of organic agriculture. the assertion about the possibility of achieving a complete purity of the product, the increase in yields due to the increase of soil fertility provided the abandonment of fertilizers and remedies and some others. they look more emotional expectations. However, in the presence of a new market that has been actively growing in recent decades, this fact can not be ignored by the agrarian economy of Ukraine.

The economy of organic agricultural production is a fundamentally different system compared to the traditional one. The peculiarity of organic production is due to the fact that the strict regulation of the production process through the application of certain rules and standards, in particular regarding the proper maintenance of animals, the use of substances and processes of natural origin, in addition to economic effects, makes it possible to achieve the objectives of conservation and restoration of natural resources, biodiversity, products by small commodity producers. Instead, the business environment has long been developing and offering its own – usually tougher standards – that have virtually little or nothing to do with regulations, and this is typical of the rest of the world. It also formulates the issue of control systems, which are very carefully guided by state structures and standards. Dualism of business and state regulation of this business will necessarily be actualized in Ukraine as the organic products market develops.

The main trend of the state policy in the field of organic agriculture /vegetable growing is due to the expectations of integration processes. It should also be emphasized that the organic vegetable market in Ukraine, as well as the entire domestic vegetable market, develops in the direction of minimal regulation, which is potentially a positive factor of long-term influence. The expediency of regulation is seen rather in providing domestic producers of vegetable products with the necessary recommendations regarding the choice of the optimal type of activity and the most profitable channels of sales, including exports. In turn, it is the establishment of export of organic vegetable products is the most realistic factor in the growth of the industry.

Key words: organic vegetable growing, certification, agro-food market, sustainable development of agrarian sector, international ecological standards, product competitiveness, environmental protection.

Вступ

Екологічність ведення сільського господарства залежить від чистоти земель, водних та повітряних ресурсів. Тим не менше, слід звернути увагу на суперечливих аспектах філософії та історії питання. Так, по мірі реалізації факторів «зеленої революції» з другої половини ХХ ст., що дозволило економічно вирішити проблему голоду на планеті, виникли нові екологічні проблеми, суть яких полягала у тенденціях накопичення залишкових хімічних речовин у продукції, землі, воді та живих організмах. Таке однозначно асоціювалося із зростанням ризику для здоров'я людей, що обумовило інтерес до альтернативних технологій. Останні мали декілька нормативних тлумачень, які об'єднувало мінімізація чи повна відмова від засобів хімізації у технологіях. Серед таких ідеологій та реалізованих на цій основі технологій отримало поширення т. з. органічне землеробство, що передбачає мінімальний обробіток ґрунту, застосування ґрунтозахисних та ґрунтовідновлюваних технологій, активне використання сидератів та сівозмін із застосуванням бобових азотфіксуючих культур, внесення лише органічних добрив, а також повну відмову від ГМО, хімічних добрив і засобів хімізації у рослинництві. У 80-х рр. ХХ ст. по суті вже сформувався ринок органічної продукції, який позиціонував себе як більш дорогий, але екологічно безпечний.

Натомість слід підкреслити, що остаточного наукового доведення безпечності такої продукції і досі не має; дискусія з цього приводу продовжується за самими різними позиціями. Тим не менше, зазначена ідеологія визначила чітку і все зростаючу економічну тенденцію зростання ринку відповідної продукції. Звідси актуальність питання обґрунтування економічних основ функціонування такого ринку об'єктивно зростає.

Вважаємо, що на фоні безумовно логічної тенденції до здорового способу життя і отримання екологічно безпечної їжі часто інформаційними джерелами фокусується увага на суперечливих цілях органічного сільського господарства. Так, поширені у роботах Артиш В. І. [1], Безус Р. М. [2], Волох П. В., Кобець А. С., Хорішко В. П. [3], Дуб А. Р. [4], Дудар Т. О. [5] твердження про можливість досягнення повної чистоти продукції, зростання урожайності за рахунок збільшення родючості ґрунту за умови відмови від добрив і засобів захисту та деякі ін. виглядають скоріше емоційними очікуваннями. Проте за наявності нового ринку, який активно зростає в останні десятиліття, аграрною економікою України цей факт ігноруватися не може.

Загальна динаміка та актуальність процесу може бути ілюстрована наступними даними. Так, відповідно до дослідження FiBL та IFOAM, за 2011-2014 рр. з питань сертифікованого органічного сільського господарства світу, такі дані надають 178 країн [6, 7]. У світі під органічним сільським господарством зайнято 37,2 млн. га земель, включаючи землі т. з. «перехідного» періоду, тобто на яких у подальшому таке виробництво планується. Регіони з найбільшими площами органічних с.-г. угідь розташовані в Океанії (12,2 млн. га або 33%) та в Європі (10,6 млн. га або 29%). Латинська Америка має 6,9 млн. га (18,4%) таких угідь, за нею слідує Азія (3,7 млн. га або 10%), Північна Америка (2,8 млн. га або 7,5%) та Африка (1,1 млн. га або 3%). Кількісно 34% виробників органічної продукції світу розташовано в Азії, 30% – в Африці та 16% – в Європі. До країн з найбільшою кількістю (на 2014 р.) виробників належать Індія (547,6 тис. га), Уганда (188,6 тис. га), Мексика (169,6 тис. га) [7].

Відповідно виробництво продуктів харчування за органічними стандартами в останні 30 років стало вагомою галуззю світової аграрної сфери. Світовий ринок органічної продукції постійно зростає. У 2004 р. такий оцінювався у 427 млрд. грн., у 2006 – близько 634, в 2009 р. – 834 млрд. грн. У 2015 р. світовий ринок органічної продукції оцінювався у 1751,4 млрд. грн. При цьому с.-г. підприємства, зайняті у виробництві органічної аграрної продукції в Україні, забезпечили її валовий обсяг вартістю понад 417 млн. грн. Водночас швидкість зростання виробництва перевищувала темпи динаміки будь-яких інших ринків с.-г. продукції – за 10 років такий збільшився майже у 10 разів. Найбільш розвинені ринки органічної продукції зосереджені в США, Німеччині та Франції. Серед європейських країн лідером із продажу органічної продукції є Німеччина з обсягом ринку понад 223 млрд. грн. (за курсом НБУ 28,7 грн. за 1 євро) [8].

Українські здобутки з вирощування органічних злакових відзначені шостим місцем у світовому рейтингу за площею посівів – 134,1 тис. га проти 358,8 тис. га у лідера – США [9, 10]. У 2014 р. на Європейському конгресі органічного виробництва презентували дані щодо розмірів площ органічних земель с.-г. призначення, де Україна посіла 10 місце за абсолютною оцінкою з показником 400,7 тис. га. Таким чином, частка сертифікованих органічних площ в Україні складає близько 1 % до загального обсягу с.-г. угідь. Україна входить до двадцятки країн – лідерів органічного руху і до трійки країн у Східноєвропейському регіоні щодо сертифікованої органічної площі поряд із Чехією та Польщею.

Метою статті є опис економічних аспектів формування та функціонування ринку органічної овочевої продукції в Україні.

Результати дослідження

Концепція зрівноваженого розвитку призвела до виникнення численних еко-інновацій. До таких належить виробництво екологічно чистої продукції, використання природних, ресурсозберігаючих технологій, концепція управління «зелений офіс», концепція «еко-ефективності», модель «чистого виробництва», міжнародні стандарти еко-менеджменту й аудиту (ISO 14000, EMAS та ін.), методи підвищення ресурсної продуктивності на основі концепції MIPS, новий системний екологічний дизайн і спеціальне маркування продукції та інші ініціативи, що покликані забезпечити підвищений рівень екологічної безпеки виробництва, продукції та послуг при одночасному зміцненні конкурентних такого бізнесу. Потенціал України у цьому аспекті є досить значним. На фоні таких змін у світі були розроблені правила органічного сільського господарства. Слід зазначити, що формування нового сегменту ринку, у т. ч. і в овочівництві, а також швидке зростання чисельності суб'єктів органічного виробництва та перехід якоїсь частини вже діючих підприємств на органічні стандарти можуть розглядатися як перспективний напрям підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору України. При цьому виробництво органічної продукції відкриває нову ринкову нішу для українських аграріїв на зарубіжних та світових ринках, що набуває особливої актуальності тепер, коли діють пільгові умови для експорту національної продукції с.-г. виробництва до країн ЄС. Мова йде про принципово нові ринки, які функціонують за відмінними від традиційних механізмами. Крім того, забезпечується підтримка здоров'я нації завдяки більш якісним продуктам харчування.

Тим не менше, економіка органічного с.-г. виробництва представляє собою принципово іншу систему у порівнянні з традиційною. Слід зазначити, що у світі впродовж ще 60-80-х рр. ХХ ст. виникли цілий ряд підходів до вимог такого виробництва, які у ряді випадків істотно різняться. Проблемним залишається питання наукового забезпечення таких філософій і практик, як, наприклад, у випадку використання ГМО та багатьох ін.

Здебільшого ж на сьогодні на цьому ринку переважають стандарти, за якими органічне с.-г. виробництво передбачає не лише використання тільки органічного добрива, а й мінімізація використання будь-яких хімічних засобів навіть на етапі заготівлі гною, що унеможливило його традиційне використання у більшості випадків, а також використання екологічно чистого, у т. ч. генетично немодифікованого насіння. Зрозуміло, що на перших етапах організації такого господарства різко зростає проблема негативної дії бур'янів, шкідників та хвороб, що закономірно знижує рівень продуктивності, підвищує собівартість врожаю та зменшує доходи загалом. Зазначене повинно бути враховано у ціноутворенні на подібну продукцію, що, очевидно, складає першу – економічну – проблему галузі. В Україні, очевидно, лише відбувається постановка задач економізації цієї галузі з огляду на невизначений попит, цінні пропорції, можливості експорту та ін.

До іншої належить проблема дотримання екологічних вимог даного виробництва – підбір технологій, ресурсів, виду та сорту продукції, території і т. п. Обмежуючими ресурсами, що визначають можливість органічного агровиробництва, є природне середовище, зокрема, екологічний стан с.-г. угідь, особливості матеріально-технічного забезпечення, фінансових і трудових ресурсів, реалізації продукції тощо. Проблема полягає у тому, що на даний час знайти абсолютно «чисті» території достатньо складно, оскільки існують не тільки «місцеві» джерела забруднення, а й міждержавне та трансконтинентальне перенесення забруднювачів, які, крім ґрунту, забруднюють також інші природні компоненти. Аналогічним чином в органічному овочівництві оцінювання придатності земель для виробництва екологічно безпечної продукції потребує інформацію про основні типи угідь, ґрунтовий покрив, агрокліматичні умови, розораність, еродованість і родючість земельних ресурсів, наявність техногенно-небезпечних об'єктів, види і рівні забруднення атмосферного повітря, поверхневих вод, ґрунтів. Загалом можна відзначити, що в Україні потенціал таких територій представляється достатньо значним.

Організаційною проблемою можна вважати питання стандартизації такого виробництва, що актуалізує регулятивний аспект. Особливість органічного виробництва зумовлена тим, що жорстке регламентування процесу виробництва через застосування певних правил та стандартів, зокрема щодо належного утримання тварин, використання речовин та процесів природного походження, крім економічних ефектів, дає змогу досягти цілей збереження та відновлення природних ресурсів, біологічного різноманіття, активізації

виробництва продукції дрібними товаровиробниками. Проблемним у даному разі є те, що державні стандарти у будь-яких країнах цим бізнесом сприймалися історично дуже обережно. Так, ще в кінці 80-х рр. у колишньому СРСР були спроби розробити державні стандарти у сфері с.-г. виробництва, які ринком по суті були ігноровані. Натомість бізнес-середовище вже тривалий час формує і пропонує власні – як правило більш жорсткі – стандарти, які фактично мало або ж ніяк не пов'язані із регуляціями, і це характерно практично для всього світу. Так само формулюється питання щодо систем контролю, які дуже обережно орієнтуються на державні структури та стандарти. Дуалізм бізнесової та державної регламентації даного бізнесу обов'язково актуалізуватиметься в Україні по мірі розвитку ринку органічної продукції.

Основний тренд державної політики у галузі органічного землеробства/ овочівництва обумовлений очікуваннями інтеграційних процесів. В Україні розроблена програма розвитку овочівництва до 2020 р., де передбачено, що близько 3 млн. т. овочевої продукції буде йти на експорт. Відповідно це означає обов'язків, більш жорсткий регламент якості продукції і сертифікація технології вирощування. Адже на Заході різко зростає попит на продукцію органічного виробництва, але водночас – вимоги та контроль за такою продукцією. У цій же програмі передбачено до 2020 р. довести обсяг частки органічної овочевої продукції до 10%, тобто виробляти 1,5 млн. т. органічних овочів. Не розглядаючи зараз питання реальності таких показників, хотіли б підкреслити очікування влади стосовно того, що попит і ринок такої продукції також буде стрімко зростати як в Україні, так і у світі.

З початку 2014 р. вступив у дію Закон України № 425-VII «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», що створює передумови для динамічного розвитку органічного ринку в Україні [11]. Проте, вітчизняні виробники проходять процедуру органічної сертифікації в основному зарубіжними представництвами за діючими міжнародними стандартами, тоді як частка вітчизняних – також недержавних – органів стандартизації (Біолайн та Органік Стандарт) складає 11% до загалу.

Особливістю бізнесу, як вже зазначалося, є велика кількість методологічно відмінних підходів до тлумачення органічного землеробства, що знайшло своє відображення у наявності множини різних стандартів. Історично такі стандарти здебільшого мали національне походження: практично кожна європейська країна має такі стандарти. З 90-х рр. в Україні якась частина з цих стандартів почала втілюватися через реалізацію ряду проектів міжнародних організацій, таких як USAID, FiBL, МБФ «Добробут громад», GOMA, EquiTool, IROCB, IFOAM, ABCert, Органік стандарт, AustriaBioGarantie, BiokontrollHungaria, BCS, CERES, ECOCERT, Lacon, ICEA, Bioagricert, SuoloeSalute, ETKO, CONTROLUNION, Ecocert, NOH, JAS, BioSuisse, KRAV, стандарти Асоціації «БІОлан» та ін. В літературі, наприклад [12, 13], достатньо детально здійснено опис таких програм та організацій. Важливим є те, що на практиці українського овочівництва сертифікація здійснюється паралельно і одночасно практично за всіма стандартами, тобто процес має стихійний по суті характер, який важко піддається моніторингу.

Окремою і істотною є проблема ресурсного забезпечення даного бізнесу, наприклад, внесення органічних добрив. Як вже зазначалося вище, на сьогодні і заготівля, і внесення гною у галузі різко зменшилися, досягнувши історичних мінімумів. Якщо 25-30 років тому вносили на гектар сівозмінної площі 9,5-10 т органіки, а під овочеві – більше 20,0 т, то зараз – лише 0,8-0,9 т/га. У більшості господарств не має тваринництва загалом, натомість використання мінеральних добрив різко зросло (табл. 1) – поєднання цих двох трендів суперечить принципу екологізації галузі в принципі на фоні практично повної відсутності якогось адекватного регулятивного впливу.

Таблиця 1

Динаміка внесення добрив під овочеві культури в Україні, кг/га

Види добрив	Роки										2017 р. у % до 1990 р.
	1990	1995	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	
Мінеральні	190	49	33	159	162	196	198	201	194	199	104,7
Органічні	20,1	10,1	2,9	1,1	0,6	0,6	0,4	0,6	0,4	0,6	3,0

Джерело: складено автором за даними з [14]

Структура українських сертифікованих органічних господарств за видами стандартів свідчить про те, що близько 89% товаровиробників орієнтовані на зовнішній ринок і працюють за стандартом, рівнозначним

Постанові Ради ЄС, NOP (США) та БіоСвісс (Швейцарія), 11% аграріїв здійснюють діяльність за стандартами, розробленими Міжнародною громадською організацією виробників органічної продукції «Біолан» і орієнтовані на внутрішній ринок [15, с. 15]. Ще раз звертаємо увагу на те, що ринок цієї продукції регулюється недержавними стандартами вже тривалий час і у більшості країн, тобто державні регуляції у контексті стандартизації не є актуальними, як про це часто повідомляється у вітчизняній пресі.

Українські виробники досягли певного успіху у вирощуванні органічної продукції рослинництва, бджільництві та виробництві добрив, посідаючи в цих напрямках одне з перших місць в Європі. Статистичну інформацію та новітні практичні розробки з органічного виробництва в Україні регулярно надають такі організації, як: Федерація органічного руху України, Клуб органічного землеробства, Спілка учасників органічного «Натурпродукт» тощо. За офіційними даними Федерації органічного землеробства у 2015 р. в Україні нараховувалось 187 органічних господарств із загальною площею 438 тис. га. Тобто це господарства, що пройшли оцінку відповідності виробництва, а також отримали сертифікат та включені до Реєстру виробників органічної продукції.

На початок 2016 р. в Україні вже чітко окреслена ринкова ніша органічних продуктів с.-г. походження. Так, у 2015 р. в Україні було зареєстровано 182 виробника, 45 переробників, 33 експортери, 28 імпортерів органічної продукції (табл. 2). У відповідності до даних української філії Європейського дослідного інституту органічного сільського господарства (м. Берн – м. Берлін), на початок 2016 р. в Україні у виробництві органічних овочів зайнято більше 20 підприємств. Ще 5 виробників мають площі з овочевими та плодовими, що знаходяться у конверсійному періоді [16].

Таблиця 2

Динаміка органічного агровиробництва в Україні

Показники	Роки				
	2009	2011	2013	2015	2016
Кількість виробників	78	132	158	182	239
Площа органічних посівів, тис. га	270,3	272,9	393,4	400,7	485,3
Площа органічних дикоросів, тис. га	432	-	485	530	562
Кількість виробників органічних овочів, плодів і ягід	18	24	36	42	51
Частка площ під органічними овочами, %	1,1	1,2	1,5	1,5	1,7
Частка площ під органічними плодами і ягодами, %	0,3	0,5	0,6
Виробництво органічної продукції, млн євро	0,8	5	10	15	20
Виробництво органічної продукції, млн грн (за курсом НБУ 30 грн за 1 євро)	24	150	300	450	600

Джерело: складено автором за даними [16]

Органічних виробників овочів в Україні, за даними OrganicBusinessSchool, зареєстровано всього 10 [17]. Найбільші органічні теплиці (опалювані) займають площу всього 0,5 га. Т. з. «Органічна премія» (перевищення ціни органічних овочів над звичайними аналогами) становила в м. Київ у листопаді 2016 р. від 150 до 1000%, що свідчить не стільки про прибутковість бізнесу, скільки про несформованість ринку, який перебуває в зародковому стані: внутрішній ринок мізерний, тоді як вихід на зовнішній – залишається скоріше завданням майбутнього.

Слід особливо підкреслити, що повних офіційних статистичних даних в Україні про даний ринок не має і досі. За різними джерелами, основне виробництво органічних овочів в Україні зосереджено в ФГ Вінницької, Житомирської та Львівської обл., де найчастіше посилаються на досвід діяльності таких українських органічних овочевих підприємств як ТОВ «Чистий продукт-С», ФГ «Біопродукт», ФГ «Костів» та ін.

В інформаційних джерелах якоюсь мірою представлено економічні аспекти ведення органічного овочівництва на прикладі таких господарств як ТОВ «Чистий продукт-С» (Дніпропетровська обл.), ТОВ «Велс Органік» (Київської обл.), Агрофірма «Поле», діяльність ТМ «Жменька», ФГ «Коситів» та «Зоря» (Львівська обл.) та ін. [18]. Переважно такі дані свідчать про загалом істотно вищу рентабельність органічного овочівництва, економію витрат за рахунок засобів хімізації (до 97%) та добрив (до 50%), проте водночас – про наявність цілого комплексу додаткових обмежень (наприклад те, що не менше 20% площі у сівозміні повинні займати ґрунтовідновлювальні культури та ін.), стандартів та витрат, які ретельно

контролюються. Очевидно, посилання на зарубіжний досвід навряд чи будуть у даному випадку коректними з огляду на те, що такий ринок в Україні лише формується, як і цінові пропорції. Проте, за наведеними літературними джерелами здебільшого переважає думка про те, що в економічно розвинутих країнах виправдано вважається цінова надбавка 20-30%, тоді як в Україні така досягає 100% і вище.

Необхідно підкреслити, що, як і щодо вітчизняного ринку овочевої продукції загалом, структура виробників є достатньо розпорошеною. Ми згодні із точкою зору О. Дейнеко [19] про те, що органічне овочівництво є оптимальним рішенням для фермерів і власників ОГ із невеликими площами (до 0,2 га), де, наприклад, теплиця площею 0,12 га здатна забезпечити прийнятну прибутковість. Слід враховувати, що виробництвом органічних овочів займаються не лише і не стільки с.-г. підприємства, а й, наприклад, фізичні особи на присадибних ділянках, в основному, для власного споживання, і цей сегмент ніяк не фіксується статистично. Проте стримуючим фактором для активізації переходу на органічні технології дрібних виробників є брак коштів: наприклад, на оплату потрібних аналізів та сертифікації, ціни на ініціацію якої стартують від 5560 грн.

За даними [6], цінова премія на органічну продукцію складає 40-50%, що викликано нижчою урожайністю, більшими витратами, меншою механізацією вирощування і збирання продукції та більшою часткою витрат ручної праці. Особливість ціноутворення включає додаткові витрати на зарплатню, сертифікацію, рекламу, логістичні послуги з одного боку, та – з іншого – відсутність витрат на засоби захисту рослин, мінеральні добрива. Ринок органічної овочевої продукції вважається у світі рентабельним та прибутковим. Різні джерела вказують, що рівень рентабельності овочевого виробництва складає від 20% до 45% [16]. Проте, націнка на органічні продукти у вітчизняній торговельній мережі сягає 100%, тоді як у світі органічна їжа дорожча від звичайної тільки на 20-30%. Водночас ціни на українські органічні овочі є нестабільними і коливаються в залежності від сезонних обсягів виробництва та обсягів імпорту іноземної продукції або ж інших, неекономічних факторів. Так, в середньому в сезоні 2017-2018 рр. 1 кг органічних помідорів українського виробництва був дешевшим щонайменше удвічі за імпортні; аналогічним або ж гіршим було співвідношення цін на огірки, кріп, салати, полуницю і т. ін.

За розрахунками Organic Business School [17], 1 кв. м опалюваної теплиці під огірками може принести 100-200 грн. прибутку (залежно від сезону), під помідорами – 150-300 грн., кропом і петрушкою – 250-400 грн., цибулею на перо – 200-500 грн., салатом – 200-600 грн., а під руколою і базиліком – 600-800 грн. Така полікарбонатна теплиця площею 10 соток може приносити рентабельність в 50% і окупитися за 1,5-2 роки, хоча собівартість будівництва органічних теплиць досягає близько 1 млн. дол. США на 1 га. Отже, такий бізнес потребує високих початкових вкладень, що в Україні є перш за все обмежуючим фактором.

Висновки

Ринок органічної продукції – це безпосередній сегмент постіндустріального ринку, який не міг виникнути в індустріальну епоху; натомість такий виник на актуальності проблем, які породила епоха індустріалізму.

Слід підкреслити, що ринок органічного овочівництва в Україні, як і весь вітчизняний ринок овочівництва, розвивається за тенденції мінімального регулювання, що потенційно є позитивним фактором тривалого впливу. Доцільність регуляцій вбачаємо скоріше у наданні вітчизняним виробникам овочевої продукції потрібних рекомендацій стосовно вибору оптимального виду діяльності та найвигідніших каналів збуту, у т. ч. експорту. В свою чергу, саме налагодження експорту продукції органічного овочівництва є найбільш реалістичним фактором зростання галузі. Слід також зазначити високий ризик того, що потенціал з розвитку органічного овочівництва буде реалізовано конкурентами із сусідніх країн, тому фактор часу у розвитку вітчизняного бізнесу може бути критичним.

Також слід зазначити ментальну особливість розвитку ринку, що проявляється неготовності споживача платити більше за органічну продукцію (окрім дитячого харчування), в основі чого, як вважаємо, полягає фактор недостатньої довіри до товаровиробників. Звідси ринок потребує формування нових бізнес-комунікацій, маркетингу, брендингу тощо.

Список використаних джерел

1. Артиш В. І. Організаційно-економічні передумови формування ринку екологічно чистої продукції в Україні. *Економіка АПК*. 2009. № 2. С. 117–120.
2. Безус Р. М. Організаційно-економічні засади ефективного розвитку органічного агровиробництва: монографія. Дніпропетровськ: Лізунов Пресс, 2014. 380 с.
3. Волох П. В., Кобець А. С., Хорішко В. П. Найкращий шлях до мінімального обробітку ґрунту – екологічне землеробство. *Техніка АПК*. 2008. № 5. С. 19–21.

4. Дуб А. Р. Доцільність та перспективи державного сприяння виготовлення екологічно чистої сільськогосподарської продукції в Україні. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2008. Вип. 18. С. 83–88.
5. Дудар Т. О. Теоретичні основи формування органічного агровиробництва у контексті екологізації довкілля. *Сталий розвиток економіки*. 2013. № 1. С. 191–195.
6. Willer H., Kilcher L. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2013. *IFOAM–FiBL*. 2013. 343 p.
7. Willer H., Kilcher L. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2015. *IFOAM–FiBL*. 2015. 380 p.
8. Амеліна Ю. С. Економічний розвиток сільськогосподарських підприємств органічного овочівництва та плодівництва: дис. канд. екон. наук: 08.0.04. Дніпропетровськ, 2016. 216 с.
9. Ринок органічної продукції та Україна. URL: <http://www.biolan.org.ua/uk/news/?newsid=111>. (дата звернення: 22.01.2018).
10. Гаваза Є. В. Ринок органічної продукції та його інфраструктура: сучасний стан і перспективи розвитку. *Економіка АПК*. 2014. № 5. С. 131–134.
11. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини: Закон України від 03.09.2013 р. № 425-VII. URL: <http://www.zakon.rada.gov.ua/go/425-18>. (дата звернення: 22.01.2018). (Закон України).
12. Левкіна Р. В. Проблемні аспекти участі підприємств-виробників овочів на органічному ринку. *Вісн. Харків. нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва*. 2013. № 7. С. 119–126/
13. Ульянченко О. В., Безус Р. М. Проблеми та тенденції розвитку органічного овочівництва і плодівництва в Україні. *Вісник ХНАУ*. Серія: Економічні науки. 2016. № 2. С. 23–32.
14. Статистичний щорічник «Сільське господарство України» за 2017 р./ Держ. служба статистики України; під заг. кер. Ю. М. Остапчука. Київ, 2018. 366 с.
15. Зінчук Т. О. Витоки та підходи до формування категоріального апарату «органічне виробництво»: європейський і світовий досвід. *Органічне виробництво і продовольча безпека: зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф.* Житомир: Полісся, 2013. С. 14–18.
16. Органік Бізнес-довідник України. URL: <http://www.ukraine.fibl.org/index.php?id=ua-publications>. (дата звернення: 22.01.2018).
17. Organic Business School. URL: <http://organicbusiness.com.ua>. (дата звернення: 22.01.2018).
18. Органічна Європа. URL: <http://www.organic-europe.net/europe-statistics.html>. (дата звернення: 22.01.2018).
19. Дейнеко Л. В., Хлобистов Є. В. Екологічно чиста продукція у системі стратегічних орієнтирів сталого розвитку агропромислового комплексу.
20. *Вісник СНУ*. Серія: Економіка та менеджмент. 2005. № 3–4. С. 84–91.